

O PROJECTO NETINFÂNCIA E AS PRÁTICAS RELATIVAS ÀS TIC NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA DO PÓLO DE LAMEGO DA ESEV

Maria Figueiredo

Escola Superior de Educação e Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde do Instituto
Politécnico de Viseu
mariapfigueiredo@gmail.com

Nelson Gonçalves

Escola Superior de Educação e Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde do Instituto
Politécnico de Viseu
nelson@esev.ipv.pt

Cristina Gomes

Escola Superior de Educação e Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde do Instituto
Politécnico de Viseu
mcagomes@esev.ipv.pt

Resumo

O Projecto NetInfância tem promovido o desenvolvimento, ao longo dos últimos quatro anos, de projectos de intervenção e de investigação relativos à utilização das TIC em contexto de educação pré-escolar em jardins-de-infância do concelho de Lamego. Tais projectos têm sido enquadrados, de forma integrada e colaborativa, por diferentes espaços curriculares da Licenciatura em Educação de Infância da Escola Superior de Educação de Viseu, Pólo de Lamego. Nesta comunicação pretendemos partilhar algumas dimensões da análise em curso sobre a vida do projecto como um agregador de interesses e investimentos diferenciados, de diferentes actores e em diferentes contextos formativos, destacando algumas linhas de síntese que têm emergido dessas práticas e da reflexão sobre as mesmas.

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar, Formação de Professores, Software Livre, Integração curricular das TIC, Fluência tecnológica

Abstract

The Project Netinfância (Netchildhood) has developed, over the past four years, several projects of intervention and research on the use of ICT in early childhood education in ECE centers in Lamego. These projects have been developed, in a integrated and collaborative way, in different courses of the ECE Teacher Education Program of the School of Education of Viseu. In this paper, we want to share part of the analysis about the life of the project as an aggregator of different investments and interests of different actors and in different contexts, including some reflections that have emerged from these practices.

Keywords: Early Childhood Education, Teacher Education, Free Software, ICT curricular integration, technological fluency

1. Introdução

Desde 2004, o Pólo de Lamego da Escola Superior de Educação de Viseu tem vindo a desenvolver, no âmbito da formação inicial em Educação de Infância, um projecto de exploração de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos jardins-de-infância cooperantes, a maioria dos quais em meio rural. Sensível às políticas – educativa e local – de introdução de TIC na educação pré-escolar e às necessidades quer dos alunos da formação inicial quer das educadoras de infância cooperantes, o Netinfância modificou-se ao longo dos quatro anos de existência, mantendo em aberto a sua evolução numa altura em que a Licenciatura em Educação de Infância se extingue.

Incontornável é a pertinência da intervenção quer nas práticas de educadores de infância quer na formação desses profissionais no que respeita à utilização pedagógica das TIC. Depois de superados alguns “mitos, medos e dúvidas” relativamente à utilização das TIC em contextos relativos à infância (Amante, 2007), importa sistematizar argumentos acerca da imprescindibilidade da utilização das TIC na educação pré-escolar: as TIC já impregnam os contextos e a vida das crianças, as TIC contribuem de forma positiva para a prática educativa na área da Educação de Infância, existem estudos que fundamentam a integração das TIC na política educativa, no currículo e nas práticas de todo o sistema educativo, é urgente apoiar a construção de sentido e consumo crítico por parte das crianças e, por fim, é essencial garantir a igualdade de acesso à tecnologia e à participação na cultura e sociedade em mudança (Bolstad, 2004; Marsh, 2004; Plowman, & Stephen, 2007; Prensky, 2001).

O Projecto NetInfância foi concebido no sentido de contribuir para a construção partilhada de bons exemplos dessa utilização pedagógica, apoiando práticas inovadoras e desafiando práticas instituídas.

2. Como surgiu o NetInfância?

O Projecto NetInfância surgiu, em 2004, na confluência de um conjunto de potencialidades que se apresentavam, mas também em resposta a constrangimentos que exigiram uma intervenção sistematizada. No seu início, procurava responder à inexistência de material informático nos jardins-de-infância cooperantes da Licenciatura em Educação de Infância, o que impedia a contextualização, e concretização, das aprendizagens referidas à área das TIC. Começou, assim, pela ideia simples de “abrir” as portas do Centro de Informática (CI) para que os alunos a realizar as disciplinas de prática pedagógica pudessem trabalhar com os seus grupos nos “nossos” computadores. Esta ideia inicial ganhou novos contornos à medida que

foi sendo reflectida e analisada em termos de possibilidades formativas. A disponibilidade do CI em horário compatível com o dos jardins-de-infância e a colaboração entre a área das TIC e a Prática Pedagógica foram as potencialidades aproveitadas para esse propósito.

Um conjunto de propósitos emergiram e foram assumidos para o projecto: a) promover a fluência tecnológica das crianças a frequentar a educação pré-escolar; b) incentivar a utilização pedagógica das TIC em contexto pré-escolar; c) fomentar a utilização crítica da tecnologia educativa por parte dos futuros educadores de infância; d) contribuir para relações de colaboração e parceria formativa com as escolas cooperantes; e e) promover e avaliar dispositivos de formação colaborativa.

As disciplinas da área das TIC (1.º, 3.º e 4.º anos) surgiram como espaços formativos privilegiados para a implementação da vertente de produção de materiais, pelo que parte das actividades dessas disciplinas foram traduzidas em componentes de desenvolvimento do projecto, nomeadamente, a criação de listas temáticas de favoritos¹ e de livros de recortes multimédia² e a selecção de jogos. Por forma a disponibilizar os documentos produzidos pelos alunos, foi criada uma página web dedicada ao NetInfância e constituída exclusivamente por materiais criados no seu âmbito. Para a exploração dos recursos, optou-se pela disciplina *Prática Pedagógica III* (4.º ano), quer por ser nessa disciplina que os alunos assumem maior responsabilidade pelas actividades lectivas, tendo correlativamente maior autonomia nas decisões curriculares, quer por corresponder ao maior tempo de imersão na prática.

2.1. NetInfância como projecto de promoção de fluência tecnológica

Para o desenvolvimento do projecto tornou-se necessário negociar e sistematizar um conjunto de princípios que orientassem a utilização das TIC na educação pré-escolar. Essa análise iniciou-se com a discussão dos propósitos da introdução da tecnologia neste nível de ensino. Para além da clara orientação emanada pelos perfis geral e específico de desempenho do educador de infância (DL 240 e 241/2001), debruçámo-nos sobre a opção das Orientações Curriculares de Educação de Infância (Ministério da Educação, 1997) de incluírem as TIC no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, concordante com a perspectiva de Siraj-Blatchford (2001) e de Marsh (2004) de que a utilização das TIC é uma componente do

1Uma topic hotlist é uma listagem organizada de recursos relativos a um tema ou tópico, existentes na www, devidamente analisados e seleccionados de acordo com a sua qualidade e relevância, disponibilizada através de uma página www. As LTF são um formato particularmente útil para utilizadores pouco experientes (March, 1999).

2Multimedia Scrapbook é um conceito próximo do da LTF, consiste numa página com hiperligações para conteúdos em formato diversificado (i.e. sons, vídeos, fotografias, etc.) relativos a um tema ou tópico (March, 1999).

conceito de literacia, podendo-se designar as práticas de literacia mediadas pelas TIC como tecno-literacia.

Não obstante a centralidade do conceito de literacia emergente na educação pré-escolar (Crawford, 1995), concordamos com Marsh (2004) quando conclui que, embora tratando-se do início de um percurso que se complexificará no futuro, as práticas que crianças em idade pré-escolar desenvolvem com as TIC merecem ser encaradas como actos completos em si mesmos, não apenas como traços emergentes de competências ou percursos destas. Daí termos optamos pelo conceito de fluência tecnológica (Papert, 1997) para designar o propósito das práticas de ensino referentes à utilização das TIC. Este conceito valoriza a capacidade de resolver problemas que se colocam em contextos de utilização e a capacidade de construir algo significativo, ou seja, a mobilização da linguagem e das ferramentas aprendidas para a expressão de ideias ou o desenvolvimento de projectos (Papert, & Resnick, 1995, cit. por Resnick, 2001). A autonomia e a aplicabilidade generalizada das competências são promovidas pela forma como são desenvolvidas: através da utilização exploratória em situações significativas e para necessidades reais. Aprende-se usando e usa-se no processo de aprender, não se perspectivando um nível mínimo de proficiência requerido para a mobilização das competências (Papert, 1997).

Com base neste primeiro consenso, foram consideradas duas análises de princípios de boas práticas em termos de utilização das tecnologias na educação pré-escolar (Ramos, Folque, & Pacheco, 2001; Gimbert, & Cristol, 2004), sintetizando-se as seguintes linhas orientadoras:

- a) privilegiar utilizações activas e colaborativas da tecnologia por parte das crianças, implicando-as na organização de informação, tomada de decisão e resolução de problemas;
- b) privilegiar recursos multimédia que permitam às crianças decidir sobre o ritmo e direcção da exploração;
- c) assumir que boas aprendizagens podem resultar da utilização de recursos sem objectivos educativos subjacentes óbvios (Papert, 1997);
- d) promover a integração das tecnologias enquanto recurso para a aprendizagem no trabalho pedagógico desenvolvido nos jardins-de-infância;
- e) relacionar a utilização do computador com actividades da criança e com fins mais amplos que a sua utilização, por forma a enriquecer o significado da presença do computador na vida das crianças e enraizar a utilização da tecnologia na sua cultura (Papert, 1997);

f) assegurar simplicidade de utilização por forma a promover a autonomia dos utilizadores; e

g) assumir o papel do professor enquanto organizador do ambiente de aprendizagem como essencial para a aprendizagem das crianças.

Estes princípios foram discutidos e negociados com os alunos-produtores de recursos, tendo-se verificado que, para além de orientarem a concepção de dispositivos para as crianças, serviram de linha condutora para os processos de formação desenvolvidos com os futuros professores.

2.2. NetInfância como projecto de construção de conhecimento profissional específico

Desde o seu início, o NetInfância teve um foco na construção de conhecimento pedagógico específico, centrado na utilização das TIC em contexto de educação pré-escolar. Os alunos assumiam o papel de construir não só os materiais mas a sua exploração com crianças, com propósitos de ensino, através da preparação fundamentada, implementação reflexiva e avaliação crítica de propostas de trabalho. Este enfoque assenta na perspectiva do educador de infância como professor de crianças pequenas, que desempenha a mesma função socialmente definidora do ser professor - ensinar (Roldão, 2005), embora com reconhecidas especificidades no exercício da sua profissionalidade (Oliveira-Formosinho, 2000). Como descrevemos no primeiro ano de existência do projecto (Figueiredo, & Gonçalves, 2005): “à valorização de aprendizagens significativas (...) no domínio das TIC, (...) este projecto associa um compromisso com a formação de profissionais reflexivos capacitados para conceber e desenvolver estratégias de utilização pedagógica das TIC e conscientes da importância que o conhecimento que produzem pode desempenhar para a qualidade dos processos educativos e formativos” (p. 410).

3. O que aconteceu no primeiro ano?

A descrição do trabalho desenvolvido durante o primeiro foi anteriormente partilhada (Figueiredo, & Gonçalves, 2006), importando destacar que, num ano em que apenas uma minoria dos jardins-de-infância de Lamego tinham computador, 300 crianças, 19 escolas cooperantes e 120 alunos de formação inicial se envolveram em práticas de utilização da Internet com frequência bimensal. Foi criada a página de Internet onde os jogos seleccionados, os livros de recortes multimédia e as listas temáticas de favoritos eram disponibilizados. Vários grupos de crianças deslocaram-se ao CI e exploraram a página e os recursos seleccionados e disponibilizados.

A avaliação do primeiro ano de funcionamento realçou o carácter pontual e temporalmente delimitado da exploração dos recursos pelas crianças, associado à não integração no contexto da sala de actividades, embora algumas das explorações fossem ou resposta a pesquisas iniciadas nesse contexto ou posteriormente aí continuadas. Entendeu-se também que o foco das actividades desenvolvidas pelos alunos se limitava ao consumo de produtos criados por adultos, através de uma exploração maioritariamente fechada. A essa dimensão crítica de análise juntaram-se reflexões da equipa sobre a forma como as alunas nos seus relatórios sobre as visitas davam conta da apropriação pelas crianças dos computadores e da sua utilização. Estas duas questões provocaram alterações significativas no projecto para os anos seguintes. Se para este primeiro ano o acesso era uma questão central, na avaliação realizada tornou-se insuficiente para concretizar os objectivos a que o projecto se proponha.

4. Como evoluiu o NetInfância?

Com base nas análises realizadas pelas alunas e no interesse por linhas de investigação com crianças, comprometidas com o ouvir da voz da criança (Christensen, & James, 2005, entre outros), iniciou-se entre 2005 e 2006 um foco na perspectiva das crianças sobre a tecnologia: como a vivem no seu quotidiano? que significados lhe atribuem?, que conduziu a trabalhos de investigação apoiados em processos de utilização do computador e da Internet mais diversificados, já em contexto de jardim-de-infância, ou seja, cada vez com menos recurso ao Centro de Informática.

O Projecto Contacto (Figueiredo, Gonçalves, Ferreira, Henriques, & Semedo, 2007) permitiu apreciar formas de exploração de videoconferências em educação pré-escolar, estudando também as concepções que as crianças sustentaram ao longo do processo sobre as videoconferências e sobre o computador. No mesmo registo de investigação, o estudo de Figueiredo e Castro (2007) sobre a forma como crianças de um JI público perspectivam o computador e as suas utilizações contribuiu de sobremaneira para o desenvolvimento do projecto no ano seguinte. As experiências com um jardim virtual, construído em 3D no Active Worlds, que foi visitado por avatares das crianças de um JI de Lamego (Cabral, Santos, Soares, & Rodrigues, 2006) e com “fantoques virtuais” que permitiram a criação de várias histórias pelas crianças de outro jardim-de-infância (Cardoso, 2006), foram igualmente significativas neste período do projecto.

Estes projectos foram desenvolvidos maioritariamente nos próprios jardins-de-infância, uma vez que a Câmara Municipal de Lamego colocou equipamentos informáticos nos

estabelecimentos³. A utilização das TIC tornou-se, assim, menos pontual, integrando de forma mais continuada as actividades do quotidiano dos JI. A esta maior difusão do tempo de exploração associou-se uma diversificação das utilizações do computador e da Internet, surgindo as videoconferências, os e-fantoches e o jardim 3D, para além das pesquisas na Internet e o recurso a softwares didácticos e jogos educativos on-line. Tratando-se de tecnologias mais abertas, foi iniciado um processo de autoria partilhada, com as crianças, das actividades desenvolvidas, ultrapassando-se a exploração fechada de propostas do adulto na direcção de uma participação activa das crianças quer na utilização das TIC quer no sentido dessa utilização. O enfoque deslocou-se, pois, dos produtos criados pelos alunos e explorados pelas crianças para os processos desenvolvidos em colaboração.

5.. O que se passou em 2008 no NetInfância?

No quarto ano de desenvolvimento, o projecto assumiu o foco nas práticas realizadas no jardim-de-infância, passando a apoiar e a incentivar ideias a desenvolver de forma o mais integrada possível no quotidiano pré-escolar. Surgiram várias propostas que permitiram diversificar as tecnologias utilizadas, por um lado, e promover explorações mais vocacionadas para a dimensão criativa das TIC, aspecto deficitário apontado pelos estudos entretanto realizados sobre a utilização das TIC no JI (Figueiredo *et al.*, 2007; Figueiredo, & Castro, 2007), por outro lado. Foram, assim, implementadas e acompanhadas propostas relativas à utilização de: a) PlayStation 2/EyeToy, b) leitores de MP3 e c) software de arte generativa, bem como a criação de d) filmes e e) narrativas digitais. Se desde o início, com a Internet, ficava claro que o objectivo das práticas desenvolvidas não era o de promover a aprendizagem da utilização da tecnologia em si mesma, procurando-se relacionar a utilização do computador com actividades da criança e com fins mais amplos que a sua utilização (Papert, 1997), com a ampliação das tecnologias utilizadas essa dimensão tornou-se ainda mais clara. A articulação curricular e o potencial da utilização da tecnologia para a promoção de aprendizagens referenciadas a áreas de conteúdo segundo a organização das OCEPE (ME, 1997) foram sempre propósitos principais.

Aprofundou-se também a dimensão de produção de conhecimento profissional específico sobre as TIC no JI, articulando com cada projecto um estudo, normalmente recorrendo a processos de investigação-acção:

³No âmbito do Programa de Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré-Escolar/Programa Operacional Sociedade da Informação.

VI Conferência Internacional de TIC na Educação

- A implementação do EyeToy/PS2 no jardim-de-infância foi acompanhada por um estudo acerca das concepções de crianças, pais e educadores sobre a PlayStation2, para além da construção de um guião de exploração didáctica do EyeToy em educação pré-escolar.
- O “Movie Kids”, centrado na realização de filmes com as crianças num JI de meio rural, também serviu de base à elaboração de um guião didático, neste caso de exploração de filmagem e edição/montagem vídeo com crianças.
- A criação de narrativas digitais serviu de contexto para o estudo de perspectivas e competências de crianças na construção de narrativas.
- A experimentação com o software de arte generativa Evolvotron permitiu abordar perspectivas de crianças sobre processos de criação artística, para além de servir de prova de conceito relativa à própria abordagem da arte generativa.
- Para fundamentar a avaliação de softwares para expressão musical e de leitores de MP3 no JI, foi desenvolvido um estudo sobre a utilização de TIC no domínio da expressão musical por educadoras de infância.

A diversidade e risco presentes nesta lista de projectos potenciaram a reflexão sobre o que o Netinfância trouxe para as práticas de formação inicial no Pólo de Lamego, enquanto conjunto de vivências e experiências partilhadas por vários intervenientes nessa formação.

Em primeiro lugar, a aceitação incondicional, entusiasta até, por parte das educadoras cooperantes de projectos relativos às TIC. Como demonstraram os resultados dos estudos sobre a PlayStation (Rocha, & Carvalho, 2008) e as TIC para o domínio de expressão musical (Inácio, 2008), a consciência por parte de educadores de infância da importância do computador para as crianças em idade pré-escolar não se estende necessariamente a outras TIC, particularmente se associadas pela sociedade a comportamentos de risco, nem encontra caminho fácil para a concretização em práticas de utilização fundamentada, continuada e integrada no projecto curricular e quotidiano do JI. No entanto, os cinco projectos foram acolhidos e integrados na prática das educadoras, para o que contribuiu certamente a relação de confiança criada no âmbito da componente de iniciação profissional, mas também na continuidade de iniciativas anteriores do Netinfância, reconhecidas pelas educadoras como inovadoras e positivas, especialmente para o meio rural em que os JI se localizam.

Em segundo lugar, a consistente coerência, como resultado dos três anos de colaboração, entre a perspectiva subjacente à utilização das TIC na educação pré-escolar e a perspectiva pedagógica defendida para a componente de iniciação profissional. Partindo-se do consenso sobre uma abordagem construtivista, capaz de promover aprendizagens significativas e que reconhece a importância dos contextos sociais de interacção, foram-se destacando elementos

como a participação e decisão das crianças (Figueiredo *et al.*, 2009), partilhando a autoria dos processos de utilização, o recurso privilegiado a uma abordagem de projecto (Katz, & Chard, 1989) e a valorização da identificação e recurso a estratégias específicas de acção do educador, cruzando-se sistematizações da área da educação de infância (MacNaughton, & Williams, 2004) com estudos especificamente dedicados à análise de situações de utilização das TIC (Plowman, & Stephen, 2007).

Por fim, destaca-se a confiança que a existência de um projecto especificamente dedicado à integração das TIC no contexto específico da educação pré-escolar oferece quer a alunos quer a professores e cooperantes da formação inicial. O conjunto de vivências que a cada ano se contrói e a sua constante e ampla partilha com a comunidade escolar, permitiram que os alunos se envolvessem em projectos arrojados, sentindo que esse era um passo natural, necessário, em relação ao que em anos anteriores tinha sido concretizado; que professores das áreas de TIC e de Educação de Infância possuíssem conhecimentos, capacidades e experiência de colaboração para apoiar esses projectos de forma articulada; e que as educadoras de infância os integrassem naturalmente nas suas práticas, também com saber construído, atitude positiva e exigência de qualidade.

6. Que desafios se colocam ao Netinfância?

O aprofundamento da integração de software livre e de ferramentas web 2.0 (O'Reilly, 2005) nos contextos de educação pré-escolar constituem dois eixos de acção incontornáveis. Contamos com a continuada disponibilidade das educadoras que conosco colaboram na formação inicial e com o interesse, motivação e competência dos nossos alunos para continuar a encontrar formas de utilizar as TIC como um instrumento cultural que integra de forma significativa o quotidiano dos jardins-de-infância, permitindo aos nativos digitais (Prensky, 2001) e profissionais de educação construir fluência tecnológica (Papert, 1997), bem como sentido e consumo crítico da utilização e significado da tecnologia na sociedade dos nossos dias.

O trabalho ao nível de 2.^{os} ciclos de estudos (DL 43/2007), sugere a continuidade de estudos que ampliem a componente de produção de conhecimento profissional específico que tem animado o projecto e que se concretizou na participação em eventos científicos com dimensão internacional e na organização de um painel dedicado à divulgação do projecto, com a participação activa e central dos alunos de formação inicial. Tornar o trabalho público e aberto a crítica por uma comunidade mais alargada foram e serão sempre acções prioritárias.

Um desafio maior, que se coloca a nível nacional, é o do reconhecimento ao nível das políticas públicas, em torno das TIC nas escolas portuguesas, da educação pré-escolar como um nível de ensino que exige intervenção e apoio, em paralelo com o restante sistema educativo, ao invés da constante exclusão das medidas levadas a cabo, como da sistematização de Viseu (2007) transparece. A qualidade de projectos como o Kinderet (Saúde *et al.*, 2005) ou a dinâmica do Programa Early Learning KidSmart, não obnubilam a marginalidade da educação pré-escolar no que às políticas públicas diz respeito.

7. Referências Bibliográficas

Amante, L. (2007). Infância, escola e novas tecnologias. In F. A. Costa, H. Peralta, & S. Viseu (Orgs.), *As TIC na educação em Portugal* (pp. 102-123). Porto: Porto Editora.

Bolstad, R. (2004). The role and potential of ICT in early childhood education. A review of New Zealand and international literature. Wellington: New Zealand Council for Educational Research. Retirado em Maio, 27, 2006, de http://www.minedu.govt.nz/web/downloadable/dl10074_v1/ictinecefinal.pdf

Cabral, A., Soares, D., Santos, P., & Rodrigues, S. (2006). Jardim Virtual: uma construção/exploração no Active Worlds. Trabalho realizado no âmbito da disciplina Educação e Multimédia da Licenciatura em Educação de Infância, não publicado, Escola Superior de Educação-Pólo de Lamego, Lamego.

Cardoso, V. (2006). E-fantoches: histórias e computadores num jardim-de-infância. Monografia de Licenciatura em Educação de Infância, não publicada, Escola Superior de Educação-Pólo de Lamego, Lamego.

Christensen, P., & James, A. (Orgs.) (2005). *Investigação com crianças. Perspectivas e práticas* (Trad. M. Cruz). Porto: ESE Paula Frassinetti (original em inglês, 2001).

Crawford, P. A. (1995). Early literacy: Emerging perspectives. *Journal of Research in Early Childhood Education*, 10, 71-86.

Figueiredo, M., & Castro, D. (2007, Maio). Concepções de crianças em idade pré-escolar sobre o computador. Comunicação apresentada no III Congresso dos Alunos, ESE de Viseu.

Figueiredo, M., & Gonçalves, N. (2005). Projecto NetInfância: fluência tecnológica e formação colaborativa. In P. Pequito & A. Pinheiro (org.), *Actas do 1.º Congresso Internacional de Aprendizagem em Educação de Infância* (pp. 399-411). Porto: ESE Paula Frassinetti.

Figueiredo, M., & Gonçalves, N. (2006). Quando o rato já não foge: um projecto de integração da Internet nas práticas formativas de uma licenciatura em Educação de Infância. *Cadernos de Educação de Infância*, 79, 12-15.

Figueiredo, M., Ferreira, M., Gabriel, P., Vasconcelos, C., & Pacheco, F. (2009). Os direitos de participação das crianças como elemento central do processo educativo: partilhar para adequar, diferenciar... tornar significativo. *Cadernos de Educação de Infância* (no prelo).

Figueiredo, M., Gonçalves, N. A. F., Ferreira, A., Henriques, A., & Semedo, M. (2007). Para além do tacto, um projecto de ComTacto: experiência de utilização de videoconferências em educação pré-escolar. P. Pequito, & A. Pinheiro (Orgs.), *Quem aprende mais? Reflexões sobre educação de infância* (pp. 249-256). Porto: ESE Paula Frassinetti.

- Gimbert, B. & Cristol, D. (2004). Teaching curriculum with technology: enhancing children's technological competence during early childhood. *Early Childhood Education Journal*, 31(3), 207-216.
- Inácio, R. P. (2008). "Eu estou dentro do computador?": experiências com softwares de Expressão Musical. Monografia de Licenciatura em Educação de Infância, não publicada, Escola Superior de Educação-Pólo de Lamego, Lamego.
- Katz, L. & Chard, S. (1989). *Engaging children's minds: the project approach*. Norwood: Ablex P. C.
- MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). *Teaching Young Children: Choices in Theory and Practice*. Maidenhead: Open University Press.
- March, T. (1999). The six Web-and-Flow activity formats. Retirado em Maio 16, 2003, de <http://www.web-and-flow.com/help/formats.asp>.
- Marsh, J. (2004). The techno-literacy practices of young children. *Journal of Early Childhood Research*, 2(1), 51-66.
- Ministério da Educação (1997). *Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar*. Lisboa: Ministério da Educação.
- O'Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Retirado em Março 21, 2006 de <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>
- Oliveira-Formosinho, J. (2000). A profissionalidade específica da educação de infância e os estilos de interacção adulto/criança. *Infância e Educação – Investigação e Práticas*, 1, 153-173.
- Papert, S. (1997). *A família em rede: ultrapassando a barreira digital entre gerações* (Trad. F. J. S. Nunes & F. A. B. L. Melo). Lisboa: Relógio D'Água (original em inglês, 1996).
- Plowman, L., & Stephen, C. (2007). Guided interaction in pre-school settings. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23 (1), 14-26.
- Prensky, M. (2001). Digital natives. Digital immigrants. *On the horizon*, 9 (5). Retirado em Março 21, 2006 de <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>
- Ramos, J. L., Folque, M. A. & Pacheco, F. (2001). O projecto DATEC: procurando a qualidade na utilização das tecnologias na educação de infância. *Cadernos de Educação de Infância*, 60, 34-40.
- Resnick, M. (2001). Closing the Fluency Gap. *Communications of the ACM*, 44 (3). Retirado em Agosto 17, 2003, de <http://web.media.mit.edu/~mres/papers/cacm-3-01.htm>
- Rocha, D., & Carvalho, A. L. (2008). Implementação da PlayStation 2-EyeToy: potencialidades na educação pré-escolar. Monografia de Licenciatura em Educação de Infância, não publicada, Escola Superior de Educação-Pólo de Lamego, Lamego.
- Roldão, M. C. (2005). Formação de professores, construção do saber profissional e cultura de profissionalização - que triangulação? In L. Alonso, & M. C. Roldão (Coords.), *Ser professor do 1.º ciclo: construindo a profissão* (pp. 13-25). Coimbra: Almedina.
- Saude, S., Carioca, V., Siraj-Blatchford, J., Sheridan, S., Genov, K., & Nuez, R. (2005). Kinderet: Developing Training for Early Childhood Educators in Information and Communications Technology (ICT) In Bulgaria, England, Portugal, Spain and Sweden. *International Journal of Early Years Education*, 13 (3), 265-287.

Siraj-Blatchford, J. (2001). Emergent science and technology in the early years. Comunicação apresentada no XXIII World Congress da OMEP, Santiago Chile. Retirado em Julho 17, 2004, de <http://www.ioe.ac.uk/cdl/datec/santiago2001/pdfs/omepabs.pdf>

Viseu, S. (2007). A utilização das TIC nas escolas portuguesas: alguns indicadores e tendências. In F. A. Costa, H. Peralta, & S. Viseu (Orgs.), *As TIC na educação em Portugal* (pp. 37-59). Porto: Porto Editora.